

ПОДВИЖНЫЙ ФОСФОР В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫХ ЗОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. МОРОЗОВ, С.В. КУРКОВА

Баганский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, Новосибирская область, с. Баган
e-mail: bagan@rosah.ru

Аннотация: подвижные формы фосфора играют важную роль в питании растений, особенно на ранних этапах роста и развития. Недостаток этого макроэлемента в агроценозах может быть одним из существенных факторов, лимитирующим урожайность и качество сельскохозяйственной продукции. В условиях различных природно-ландшафтных зон Новосибирской области дана оценка состояния почв пашни по содержанию подвижного фосфора, показана его изменчивость в пространстве и времени. Корреляционным анализом определены взаимосвязи между средневзвешенным содержанием подвижного фосфора в почве и урожайностью яровой пшеницы, ярового ячменя и овса. Проведён анализ внесения минеральных удобрений по муниципальным образованиям. Определены нормы фосфорных удобрений в расчёте на среднюю за пять лет урожайность яровой пшеницы, ярового ячменя, овса для каждого муниципального района (округа).

Ключевые слова: подвижный фосфор, изменчивость, плодородие, Новосибирская область

ВВЕДЕНИЕ

Новосибирская область представляет собой один из наиболее крупных в Западной Сибири сельскохозяйственных регионов и обладает сравнительно благоприятными для ведения сельского хозяйства почвенно-климатическими ресурсами. Основным направлением в земледелии является производство товарного зерна, преимущественно яровой пшеницы. Возделываются технические, кормовые, овощные, плодово-ягодные культуры и картофель.

Как известно, урожайность сельскохозяйственных культур во многом определяется комплексом природных и агротехнических факторов, связанных с погодными условиями и почвенным плодородием (Самофалова, 2013). Одним из ключевых показателей плодородия служит содержание фосфора в почве и его формы (Чумаченко, 2002; Чумаченко, Сушеница, 2001). Фосфор в почве содержится в органической форме – в составе гумуса и растительных остатков и в минеральной форме – соли ортофосфорной и полифосфорной кислоты. Органические соединения фосфора растениям недоступны, сначала они должны пройти процесс минерализации. Из минерального фосфора наиболее доступны водорастворимые однозамещённые соединения, которые могут поглощаться из почвенного раствора с самого начала вегетации растений. Несмотря на большие общие запасы данного макроэлемента, усвояемых его соединений в почве содержится обычно мало, и чтобы получить более высокий урожай, необходимо внесение фосфорных удобрений. В связи с тем, что фосфор участвует в углеводном обмене, фосфорные удобрения положительно влияют на образование сахара, а также на обмен азотистых веществ в растениях. При недостатке фосфора нарушается синтез белка и уменьшается его содержание в растении.

В связи с большой ролью фосфора в жизни растений и сравнительно низким содержанием его доступных соединений в почве, оптимизация фосфатного питания сельскохозяйственных культур остаётся актуальной задачей в земледелии региона.

Цель исследования – изучить изменчивость содержания подвижного фосфора и его сопряжённость с урожайностью зерновых культур в условиях лесостепной и степной природно-ландшафтных зон Новосибирской области и определить нормы фосфорных удобрений для зерновых культур.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территории Новосибирской области, исследования проведены в хозяйствах муниципальных образований, расположенных в Западно-Сибирской провинции лесостепной зоны (которая разделяется на северную, центральную и южную подзоны) и Западно-Сибирской (Казахстанской) провинции степной зоны (её северной подзоны). Усть-Тарковский, Куйбышевский, Барабинский, Здвинский муниципальные районы и Венгеровский, Татарский, Чановский муниципальные округа расположены в лесостепной зоне (Барабинская низменность); Баганский, Купинский, Краснозёрский, Чистоозёрный муниципальные районы и Карасукский муниципальный округ находятся в степной зоне (Северная Кулунда).

Почвенный покров Западно-Сибирской провинции лесостепной зоны представлен следующими агроэкологическими типами земель: чернозёмы обыкновенные грядных повышений и лугово-чернозёмные солонцеватые почвы склонов, чернозёмно-луговые солонцеватые почвы в комплексе с солонцами менее 10%, лугово-чернозёмные солонцеватые в комплексе с солонцами 10-30% склонов, лугово-чернозёмные и чернозёмно-луговые солонцеватые в комплексе с солонцами 10-30%

межгивных понижений, лугово-чернозёмные и чернозёмно-луговые почвы в комплексе с солонцами 30-50%, чернозёмно-луговые и луговые солонцеватые почвы в комплексе с солонцами и солончаками более 50%.

Агроэкологические типы земель Казахстанской степной провинции – чернозёмы южные солонцеватые средне и тяжелосуглинистые, чернозёмы южные легкосуглинистые и супесчаные, чернозёмы южные и лугово-чернозёмные солонцеватые почвы в комплексе с солонцами (10-30%) и высоким уровнем залегания карбонатов и гипса, лугово-чернозёмные солонцеватые почвы в комплексе с солонцами (10-30%) смешанного типа засоления, лугово-чернозёмные солонцеватые в комплексе с солонцами (10-30%) нейтрального типа засоления, чернозёмно-луговые и луговые солонцеватые почвы в комплексе с солонцами 30-50%, чернозёмно-луговые и луговые солонцеватые в комплексе с солонцами и солончаками более 50% (Кирюшин, Власенко и др., 2002).

Для оценки динамики содержания в почвах подвижного фосфора использовались результаты агрохимического обследования пашни 1966-2025 годов, проведённого в двенадцати муниципальных образованиях Новосибирской области.

Отбор почвенных проб в хозяйствах проводился согласно ГОСТ 28168-89. Каждый образец составлялся из 20-40 индивидуальных проб, отобранных на глубину пахотного слоя с площади 20 га.

Анализ отобранных почвенных образцов проводили в лаборатории Баганского филиала «РосАгрохимслужба» (до апреля 2025 года – ФГБУ «САС «Баганская»), содержание подвижных соединений фосфора определяли по методу Чирикова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204-91).

Для выявления взаимосвязи урожайности со средневзвешенным содержанием подвижного фосфора рассчитывали коэффициенты парной линейной корреляции Пирсона с использованием пакета программ «SNEDEKOR» (Сорокин, 2004). Количественную изменчивость подвижного фосфора определяли по коэффициенту вариации. По-

требность в удобрениях на получение среднего за 2020-2024 гг. уровня урожайности яровой пшеницы, ярового ячменя и овса рассчитывали по нормативному методу расчёта норм и доз минеральных удобрений. Для расчёта среднего урожая использовали данные федерального государственного статистического наблюдения по форме № 29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» по Новосибирской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведённые ранее (2013-2020 гг.) исследования показали, что лесостепной зоне Новосибирской области на долю почв с средним содержанием подвижного фосфора приходится 44,5% обследованных почв пашни, на долю с повышенным содержанием – 28,4%, с высоким – 11,2%, с очень высоким – 7,8%. В степной зоне на долю почв с средним содержанием подвижного фосфора приходится 44,7% обследованных почв пашни, с повышенным – 33,6%, с высоким – 12,7%, с очень высоким – 5,2% (Морозов, Куркова, 2022). Из этого следует, что более 40% обследованных почв нуждаются в фосфорных удобрениях в средней степени.

Анализ изменчивости средневзвешенного содержания подвижного фосфора по турам агрохимического обследования показал, что в разрезе муниципальных образований, независимо от принадлежности к природно-ландшафтной зоне, средневзвешенное значение P_2O_5 относилось к средней (85,1-95,6 мг/кг), повышенной (103,2-136,3 мг/кг) и высокой (188,4 мг/кг) степени (табл. 1). В почвах пашни степной зоны изменчивость содержания P_2O_5 характеризовалась как средняя (коэффициент вариации составил 10,5-17,4%), а в почвах лесостепной зоны данный показатель изменялся от незначительной (4,7-8,4%) до значительной степени (20,6%). Нестабильность содержания подвижного фосфора в почвах вероятно связана с составом почвенного покрова и нерегулярным внесением фосфорных удобрений в силу различных социально-экономических условий сельхозтоваропроизводителей.

Таблица 1. Изменчивость средневзвешенного содержания подвижного фосфора по турам агрохимического обследования, 1966-2025 гг.

Муниципальный район, округ	X*	n**	Lim***	V****
Степная зона				
Карасукский округ	85,1	8	65-109	16,6
Баганский район	85,2	9	69-120	17,4
Купинский район	93,3	9	80-128	15,5
Краснозёрский район	107,6	10	94-136	12,6
Чистоозёрный район	89,4	9	76-101	10,5
Лесостепная зона				
Здвинский район	136,3	8	110-201	20,6
Барабинский район	123,9	8	82-149	16,7

Продолжение таблицы 1

Муниципальный район, округ	X*	n**	Lim***	V****
Чановский округ	95,6	7	85-107	8,4
Татарский округ	188,4	8	176-202	4,7
Усть-Таркский район	90,5	10	79-100	7,2
Венгеровский округ	92,1	8	81-112	11,3
Куйбышевский район	103,2	9	85-122	12,3
Среднее по муниципальным образованиям	107,5±8,6	-	85,1-188,4	27,8

Примечание. X* – среднее значение, мг/кг; n** – количество туров; Lim*** – пределы значений; V – коэффициент вариации, %.

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от многих факторов, таких как генотип сорта, погодные условия, вредители, болезни, почвенное плодородие (Гончаров, 1993). В таблице 2 приводится среднее за 2020-2024 гг. значение урожайности зерновых культур, полученное в муниципальных

районах Новосибирской области, которое использовалось нами для расчёта норм фосфорных удобрений. Урожайность яровой пшеницы в разрезе муниципальных образований варьировала от 1,03 до 2,22 т/га, ярового ячменя – от 1,23 до 2,38 т/га, овса – от 1,04 до 2,04 т/га.

Таблица 2. Урожайность зерновых культур, т/га, 2020-2024 гг.

Муниципальный район, округ	Яровая пшеница			Яровой ячмень			Овёс		
	M±m*	Lim**	V***	M±m*	Lim**	V***	M±m*	Lim**	V***
Степная зона									
Карасукский округ	1,03±0,15	0,68-1,48	32,3	1,23±0,25	0,67-1,86	45,2	1,07±0,20	0,57-1,55	42,5
Баганский район	1,40±0,16	1,00-1,96	26,2	1,78±0,20	1,17-2,39	25,4	1,04±0,17	0,67-1,66	36,2
Купинский район	1,49±0,22	0,97-2,26	33,5	1,58±0,23	1,16-2,45	33,1	1,51±0,20	1,03-2,16	29,0
Краснозёрский район	2,22±0,18	1,74-2,58	18,5	2,38±0,26	1,66-2,88	24,6	1,50±0,15	1,11-1,83	22,8
Чистоозёрный район	1,38±0,16	0,84-1,86	26,4	1,75±0,13	1,44-2,21	17,1	1,56±0,13	1,23-1,99	18,0
Лесостепная зона									
Здвинский район	1,47±0,19	0,81-1,93	28,6	1,89±0,21	1,35-2,58	24,6	1,33±0,08	1,05-1,52	13,1
Барабинский район	1,62±0,20	1,26-2,21	27,6	1,73±0,22	1,19-2,15	27,8	1,20±0,16	0,83-1,72	29,9
Чановский округ	1,66±0,10	1,39-2,02	13,9	1,98±0,28	1,34-2,98	31,4	1,22±0,13	0,83-1,57	23,4
Татарский округ	2,16±0,08	1,98-2,35	7,8	2,09±0,17	1,62-2,55	17,8	1,51±0,09	1,33-1,79	12,9
Усть-Таркский район	1,66±0,12	1,37-1,98	16,8	1,81±0,15	1,39-2,06	18,8	2,04±0,18	1,49-2,55	19,8
Венгеровский округ	1,77±0,17	1,32-2,29	21,4	1,47±0,15	1,03-1,74	22,2	1,49±0,08	1,32-1,78	12,0
Куйбышевский район	1,62±0,13	1,17-1,88	17,8	1,87±0,17	1,46-2,29	20,0	1,30±0,10	1,00-1,56	16,4
Среднее по муниципальным образованиям	1,62±0,09	1,03-2,22	20,1	1,80±0,08	1,23-2,38	16,4	1,40±0,08	1,04-2,04	19,3

Примечание. M±m* – среднее арифметическое и его ошибка; Lim** – пределы значений (то же в таблице 4);

V*** – коэффициент вариации.

Анализ корреляционных связей средневзвешенного содержания подвижного фосфора с урожайностью зерновых культур показал, что существует

средняя достоверная положительная зависимость у яровой пшеницы и ячменя ($r = 0,56$; $r = 0,46$, соответственно) (табл. 3).

Таблица 3. Корреляционная связь между содержанием подвижного фосфора (мг/кг) и урожаем зерновых культур (т/га)

Культура	яровая пшеница	яровой ячмень	овёс
Коэффициент корреляции	$r = 0,56^*$	$r = 0,46^*$	$r = 0,15$

Примечание. Максимальное значение коэффициента корреляции, существенное при данном числе вариантов ($n = 24$) r критическое равно 0,44, * – существенные значения коэффициентов корреляции.

Система применения удобрений в хозяйствах должна представлять собой организационно-хозяйственный комплекс мероприятий, в котором по каждому севообороту предусматриваются виды, нормы удобрений, сроки их внесения и способы заделки в почву. Это – стратегический план, который составляется в расчёте на среднесрочные агроклиматические ресурсы с учётом плодородия земель, уровня интенсификации, структуры посевных площадей и планируемой урожайности культур. Этот план ежегодно корректируется с учётом запасов продуктивной влаги в почве, погодных условий и обеспеченности питательными веществами конкретной культуры и, таким образом, становится тактическим планом.

Собранные нами сведения по внесению минеральных удобрений показали, что минеральные удобрения в каждом муниципальном образовании применяются не ежегодно, а там, где используются,

количество внесения не соответствует рекомендованным нормам. Так, как показали данные таблицы 4, внесение азота в период с 2010 по 2025 год составляло от 0 до 63,9 кг д.в./га, в среднем за этот период в разрезе муниципальных образований – от 11,3 до 34,6 кг д.в./га. Количество фосфора, вносимого с минеральными удобрениями, по годам варьировало от 0 до 53,6 кг д.в./га, по муниципальным образованиям – от 1,1 до 14,7 кг д.в./га (среднее за 2010-2025 гг.). Калия вносилось ещё меньше. При этом в связи с тем, что почвы не особо богаты гумусом, можно предположить, что значения содержания подвижного фосфора значительно не увеличатся. По ранее полученным данным, 55,3% обследованных почв в степной зоне содержат низкое содержание гумуса и 38,2% среднее. В лесостепной зоне – 43,3% обследованных почв характеризуются средним и 31,9% повышенным содержанием гумуса (Морозов, Куркова, 2022).

Таблица 4. Внесение питательных веществ с минеральными удобрениями, кг д.в./га, 2010-2025 гг.

Муниципальный район, округ	N		P		K	
	X*	Lim**	X*	Lim**	X*	Lim**
Степная зона						
Карасукский округ	15,7	0-45,1	1,7	0-8,2	0,8	0-4,1
Баганский район	18,9	13,0-21,4	11,0	0-21,4	2,5	0-9,2
Купинский район	29,5	0-63,9	7,1	0-26,0	1,5	0-79,0
Краснозёрский район	34,6	24,7-50,1	14,7	8,9-24,6	6,6	0-12,3
Чистоозёрный район	11,4	0-28,9	2,5	0-12,7	0,8	0-5,8
Лесостепная зона						
Здвинский район	28,7	5,2-46,4	11,0	0-53,6	2,9	0-8,3
Барабинский район	11,3	0-40,7	0,8	0-4,4	0,4	0-2,2
Чановский округ	24,0	0-47,6	10,5	0-28,3	2,4	0-12,6
Татарский округ	31,9	17,6-42,3	9,4	0,1-20,7	0,4	0-1,8
Усть-Таркский район	28,0	0-41,2	1,2	0-5,7	0,3	0-2,0
Венгеровский округ	27,6	0-40,9	1,1	0-9,9	0,2	0-1,1
Куйбышевский район	21,6	0-41,6	3,8	0-18,2	0,8	0-8,1
Среднее по муниципальным образованиям	23,6		6,2		1,6	
Коэффициент вариации, %	33,2		79,1		112	

Примечание. X* – среднее значение.

Сопоставление поступления фосфора с минеральными удобрениями с расходом на формирование урожая зерновых культур показало, что отчуждение из почвы с урожаем во всех муниципальных

образованиях выше, чем поступление, что не способствует сохранению плодородия и дальнейшему его повышению (табл. 5). Вынос на 1,9-15,5 кг/га выше поступления.

Таблица 5. Баланс фосфора в пахотных почвах под посевами зерновых культур, кг д.в./га, среднее за 2020-2024 гг.

Муниципальный район, округ	Внесено в почву с минеральными удобрениями	Вынесено с урожаем	Баланс
Карасукский округ	1,6	10,9	-9,3
Баганский район	10,2	13,6	-3,4
Купинский район	10,3	15,0	-4,7
Краснозёрский район	14,7	19,8	-5,1
Чистоозёрный район	4,9	15,3	-10,4
Здвинский район	11,1	15,2	-4,1
Барабинский район	1,1	14,8	-13,7
Чановский округ	13,8	15,7	-1,9
Татарский округ	13,3	18,7	-5,4
Усть-Таркский район	2,6	18,1	-15,5
Венгеровский округ	3,3	15,5	-12,2
Куйбышевский район	4,0	15,6	-11,6
Среднее по муниципальным образованиям	7,6	15,7	-8,1

Используя средние за 2020-2024 гг. значения средневзвешенного содержания подвижного фосфора и средний урожай яровой пшеницы, ярового ячменя и овса нами были определены ориентировочные нормы минеральных фосфорсодержащих удобрений. Для получения среднего по муниципальному образованию уровня урожая нормы должны составлять: яровой пшеницы – от 26,8 до 51,3; ярового ячменя – от 30,1 до 58,7; овса – от 15,1 до 40,8 кг/га действующего вещества (табл. 6).

Сопоставление количества фактически вносимого с минеральными удобрениями под зерновые культуры фосфора и ориентировочных норм в среднем по зерновым показало, что разница между этими показателями в среднем по муниципальным образованиям составляла 26,6 кг д.в./га, в 4,5 раза меньше (вносилось 7,6; потребность 34,2 кг д.в./га).

Таблица 6. Потребность в фосфорных удобрениях для зерновых культур в расчёте на средний урожай за 2020-2024 гг, кг д.в./га

Муниципальный район, округ	Культура			Среднее по культурам
	яровая пшеница	яровой ячмень	овёс	
Карасукский округ	26,8	40,6	20,3	29,2
Баганский район	36,4	58,7	19,8	38,3
Купинский район	38,7	52,1	28,7	39,8
Краснозёрский район	40,4	54,9	20,0	38,4
Чистоозёрный район	35,9	57,8	29,6	41,1
Здвинский район	29,8	30,4	18,6	26,3
Барабинский район	32,9	27,9	16,8	25,9
Чановский округ	48,1	45,5	24,4	39,3
Татарский округ	31,3	24,0	15,1	23,5
Усть-Таркский район	48,1	41,6	40,8	43,5
Венгеровский округ	51,3	33,8	29,8	38,3
Куйбышевский район	32,9	30,1	18,2	27,1
Среднее по муниципальным образованиям	37,7	41,4	23,5	34,2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты агрохимического обследования, проведённого в период 1966-2025 годов показали, что в разрезе муниципальных образований Новосибирской области уровень обеспеченности почв подвижными формами фосфора был различен и варьировал от средней (85,1-95,6 мг/кг) до высокой степени (188,4 мг/кг), по турам средневзвешенное содержание изменялось от незначительной до значительной степени (коэффициент вариации 4,7-20,6%).

Установлено, что урожай яровой пшеницы и ячменя находится в средней зависимости от содержания в почве подвижного фосфора ($r = 0,56$; $r = 0,46$ соответственно). Выявлено, что с урожаем выноси-

лось фосфора больше, чем поступало с минеральными удобрениями, что в дальнейшем может отрицательно отразиться на плодородии.

Вносимое количество действующего вещества фосфора с минеральными удобрениями под зерновые культуры в среднем по муниципальным образованиям оказалось в 4,5 раза меньше рассчитанных на средний за пять лет урожай ориентировочных норм.

Для стабилизации фосфорного питания растений сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводителям региона рекомендуется располагать точными данными содержания подвижного фосфора в почве и на их основе определять потребность в фосфорных удобрениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гончаров П.Л. Плодородие почвы и сорт – основа устойчивости растениеводства в экстремальных условиях Сибири // Сиб. Вест. с.-х. науки. 1993. № 2. С. 3-8.
2. Кирюшин В.И., Власенко А.Н., Каличкин В.К., Власенко Н.Г., Филимонов Ю.П., Иодко Л.Н., Шарков И.Н., Тарасов А.С., Понько В.А., Южаков А.И., Хмелёв В.А., Семендяева Н.В., Киншт А.В., Синещёков В.Е., Новиков В.М., Шоба В.Н., Кожевников А.И., Усолкин В.Т., Добротворская Н.И., Ким С.А., Солосич Н.А., Филимонова Л.Н., Коняева Н.М., Полухин Н.И. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия Новосибирской области. Новосибирск: СибНИИЗХим, 2002. 388 с.
3. Морозов С.А., Куркова С.В. Оценка агрохимических показателей плодородия почв пашни в условиях северо-запада, запада и юго-запада Новосибирской области // Агрохимический вестник. 2022. № 2. С. 3-7.
4. Самофалова И.А. Влияние фосфорных удобрений на структуру урожайности яровой пшеницы в Северной Кулунде // Развитие и внедрение современных технологий и систем ведения сельского хозяйства, обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Пермского НИИСХ, 3-5 июля 2013 г., Пермь. Т. 1. Агрохимия и земледелие. Ч. 2. Пермь: ОТ и ДО, 2013. С. 173-182.
5. Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. Краснообск: ГУП РПО СО РАСХН. 2004. 162 с.
6. Чумаченко И.Н. Фосфор в жизни растений и плодородии почв. М.: ЦИНАО. 2003. 123 с.
7. Чумаченко И.Н., Сушеница Б.А. Фосфор и воспроизводство плодородия почв // Агрохимический вестник. 2001. № 1. С. 28-31.

MOBILE PHOSPHORUS IN DIFFERENT NATURAL AND LANDSCAPE ZONES OF THE NOVOSIBIRSK REGION

S.A. MOROZOV, S.V. KURKOVA

Bagan branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: mobile forms of phosphorus play an important role in plant nutrition, especially in the early stages of growth and development. A lack of this macronutrient in agrocenoses can be a significant factor limiting the yield and quality of agricultural products. In various natural and landscape zones of the Novosibirsk Region, the state of arable soils was assessed based on the content of mobile phosphorus, and its variability was shown in space and time. Correlation analysis revealed relationships between the weighted average content of mobile phosphorus in the soil and the yield of spring wheat, spring barley, and oats. The analysis of mineral fertilizers application by municipal entities was carried out. The rates of phosphorus fertilizers were determined based on the average yield of spring wheat, spring barley, and oats for each municipal district (county) over five years.

Keywords: mobile phosphorus, variability, fertility, Novosibirsk Region